

РОЛ ГНАТОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ

Баротов Фазлидин Бахронович

Азиатский Международный Университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15081721>

Аннотация. Гнатология-это направление стоматологии, которое изучает взаимосвязь зубочелюстной системы с другими частями организма, такими как мышцы, суставы и нервная система. Основная цель гнатологии- восстановление нормальной функции жевательного аппарата и коррекция неправильного прикуса. Гнатология-область знаний в стоматологии, изучающая морфофункциональные взаимосвязи тканей и органов зубо-челюстной системы.

Ключевые слова: прикус, гнатология, деформаций зубо-челюстной системы, жевательных и мимических мышц.

ROLE OF GNATHOLOGY IN DENTISTRY

Abstract. Gnathology is a branch of dentistry that studies the relationship of the dental system with other parts of the body, such as muscles, joints and the nervous system. The main goal of gnathology is to restore the normal function of the masticatory apparatus and correct malocclusion. Gnathology is a field of knowledge in dentistry that studies the morphofunctional relationships of tissues and organs of the dental system.

Keywords: bite, gnathology, deformations of the dental system, masticatory and facial muscles.

Гнатология-относительно новое узкое направление стоматологии, изучающее работу зубо-челюстного аппарата в целом и височно-нижнечелюстного сустава-. (ВНЧС)

Гнатология изучает пародонтальный аппарат, зубов, ВНЧС и его связочного аппарата, жевательных и мимических мышц, над и подъязычной кости.

Ортодонт лечить патологические виды прикусов, как прогения, прогнатический прикус и аномалийные виды прикусов и прочие деформаций зубо-челюстной системы.

Открытый прикус, глубокий прикус, перекрёстный прикус(ножницеобразный) прикус и при скучанности зубных рядов особенно в области фронтальных зубов, дистопию клыка, ретенцию зубов и многое другое. От части ортодонтическое лечение совместно с ЛОР врачами, хирургами стоматологами и конечно гнатологами.

При этом тщательно изучают этиологию, патогенез, наследственное передрасположенности, вредные привычки сосание пальцев языка щеки и других предметов и продолжительные использование сосек-пустышек итд.

В комплексе лечение ортодонтических больных ещё необходимо миогимнастические упражнения предложенное Роджерсоном. «Стоматология детского возраста» проф Колесникова. Особенно необходимо до начала ортодонтического лечения за 1,5- 2 месяца назначить миогимнастические упражнения для разных групп жевательных и мимических мышц. Учитывая виды ортодонтических заболеваний. Миогимнастические специальные упражнения эффективно у детей и подростков от 7-8 до 13-14 летнего возраста, так как именно в эти возрастные категории миогимнастика даёт ощутимые результаты, это в практике научно доказано. Параллельность ортодонтического лечения с миогимнастикой наряду с исправлением прикуса нормализуется функция жевательного аппарата в целом, в том числе функция ВНЧС. Именно этим разлом в период ортодонтического лечения консультация и наблюдение гнатолога будет кстати.

Не только в ортодонтии и в ортопедической стоматологии, в резюме хотелось бы добавить, что все стоматологи должны владеть знанием гнатологии вне зависимости от своей специальности. Это даёт предотвратить ещё не начавшиеся заболевания ВНЧС, мышечной системы лицевого скелета и даёт возможность гармонического развития лицевого скелета в целом.

Ещё одним из моментов знания о гнатологии является для общего профиля ортопедии, что все суставы человека очень и очень взаимосвязаны между собой.

Наблюдение и исследование доказали, когда у человека например: отсутствует зубной ряд с одной стороны на нижней челюсти 35,36,37 и 38ые зубы и человек долгое время не протезируется, в результате у него искривление происходит с той же стороны по всем суставам находящиеся именно в эту сторону тела человека. Это невооружённым глазом не заметно, но тщательное обследование покажет, что имеется.

Как мы знаем, все суставы нашего тела расположены симметрично с обеих сторон, значит нарушение с начала происходит в

ВНЧС со стороны где имеется дефект зубных рядов в отдельном или в обеих челюстях. Подобные изменения происходят при патологических видах прикусов особенно когда обращаются гораздо поздние сроки патологического вида прикусов, как перекрёстный прикус, истинной прогнатии и прогенического прикуса, открытого, глубокого а также при патологической обострогнатии.

Совместное лечение врача- ортодонта с гнатологом является очень эффективным методом лечения деформаций зубных рядов, челюстных костей и изменений происходящие в ВНЧС, жевательных и мимических мышц.

Лечебная миогимнастика жевательных и мимических мышц при всех видах патологических прикусов и даже аномалиях зубочелюстной системы даёт очень ощутимые результаты, особенно в период интенсивного роста челюстных костей в период формирования зубо-челюстной системы у детей и подростков (от 6-7 лет до 15-16) летнего

возраста. В этом периоде происходит замена молочных зубов на постоянные, так как постоянные зубы от 1,5-2 порой 3- раза крупнее молочных зубов, это приводит к интенсивному росту челюстных костей, также происходит формирование ВНЧС, когда назначают миогимнастические упражнения для соответствующих групп жевательных и мимических мышц результат будет очень эффективным и сроки лечения и реабилитации сокращаются в два раза. Как практика показывает в период сменного прикуса прежде всего необходимо миогимнастика всех групп мышц зубочелюстной системы, имеется специальная методика отдельных групп зубов для миогимнастики...которых дети и подростки с большим интересом выполняют эти упражнения, только необходимо их убедить в результативности этого метода наряду с разными ортодонтическими аппаратами и сокращение ношения аппаратов гораздо меньше обычного срока. Естественно назначают лечебную миогимнастику. Врач-ортодонт назначает и контролирует как выполняют сколько раз в сутки и в какое время, какой интенсивности и как-бы проводит инструктаж.

Что касается сроков проведения миогимнастических упражнений, зависит от степени развитости аномалий и деформаций зубо-челюстного аппарата, возраста, общего состояния и психоэмоциональной подготовленности пациента. При лёгких формах как минимум от 1,5- до 2-х месяцев, а при сложных и комбинированных зубо-челюстных аномалиях и деформациях от одного года и более. Порой - до полного восстановления зубо-челюстных аномалий и деформаций.

Собственные наблюдения показали очень хороший результат использования миогимнастики+аппаратурного лечения у пациентов молодого и подросткового периода жизни.

Не маловажно знать, что ещё в случае неправильного выполнения миогимнастических упражнений ничего плохого не происходит не с прикусом не с мышцами.

REFERENCES

1. Qilichovna, A. M., Nematilloevna, X. M., & Ergashevich, I. I. (2024). THE ROLE OF CARIOGENIC AND PROTECTIVE FACTORS IN THE PREVENTION OF CARIES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 45-51.
2. Qilichovna, A. M., Nematilloevna, X. M., & Ergashevich, I. I. (2024). KARIYESNING OLDINI OLISHDA KARIOGEN VA HIMOYA OMILLARNING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 52-59.
3. Qilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING THE WIDE SPREAD OF DENTAL CARIES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(4), 154-160.
4. Nematilloevna, X. M., & Qilichovna, A. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN ACUTE FORMS OF APHTHOUS STOMATITIS: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 177-186.
5. Qilichovna, A. M., & Nematilloevna, X. M. (2024). METABOLIK SINDROMI VA QON BOSIMI BOR BEMORLARDA O'ZGARISH XUSUSIYATLARI BAHOLASH: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 187-196.
6. Qilichovna, A. M., & Nematilloevna, X. M. (2024). TIBBIYOT TILI HISOBLANMISH LOTIN TILINI SAMARALI O'RGANISH OMILLARI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 197-206
7. Qilichovna, A. M., & Vahidovna, K. N. (2024). FACTORS CAUSING DISEASES OF PERIODONTAL TISSUES. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 196-201.
8. Qilichovna, A. M., & Abdumutalib o'g'li, U. A. (2024). KARIES PROFILAKTIKASI NAZARIYASI VA AMALIYOTI. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 202-209.
9. Vahidovna, K. N., & Qilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING PERIODONTAL TISSUE DISEASES. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 185-195.
10. Qilichovna, A. M. (2024). THEORETICAL FUNDAMENTALS OF CARIES PREVENTION. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(5), 222-226.
11. Qilichovna, A. M., & Safarboy o'g'li, T. S. (2024). 4-AVLOD ADGEZIV SISTEMA. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 307-313.

12. Axmedova, M. (2024). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTE WHEN USING REMOVABLE DENTURES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 528-538.
13. Qilichevna, A. M. (2024). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(2), 30-34.
14. Qilichovna, A. M. (2024). CLINIC FOR PATIENTS WITH DENTURES COMPARATIVE DIAGNOSIS AND PATHOGENESIS. *TADQIQOTLAR*, 30(3), 127-135.
15. Ahmedova, M. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(12), 68-72.
16. Ahmedova, M. (2023). DIFFERENCES IN NUTRITION OF CHILDREN WITH DENTAL CARIES AND HEALTHY CHILDREN. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(12), 42-46.
17. Axmedova, M. (2023). TISH KARIESINING KENG TARQALISHIGA SABAB BO'LUVCHI OMILLAR. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 200-205.
18. Ахмедова, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПАХ ДИАГНОСТИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭНДОССАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 2), 167-173.
19. Axmedova, M. (2023). USE OF COMPUTER TECHNOLOGY AT THE STAGES OF DIAGNOSIS AND PLANNING ORTHOPEDIC TREATMENT BASED ON ENDOSSEAL IMPLANTS. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 54-58.
20. Ахмедова, М. (2020). НАРУШЕНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ АФТОЗНОГО СТОМАТИТА. *Достижения науки и образования*, (18 (72)), 65-69.
21. Axmedova, M. (2023). THE IMPACT OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON THE PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AS A COMPLEX HEALTH CONDITION IN CONTEMPORARY SOCIETY. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(9), 24-28.

22. Ахмедова, М. К. (2024). ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ КАРИЕСА ЗУБОВ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 77-85.
23. Qilichovna, A. M. (2024). CLINICAL SIGNS WHEN ACCOMPANIED BY DENTAL DISEASES AND METABOLIC SYNDROME. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(5), 116-24.
24. Ахмедова, М. К. (2024). Профилактика Стоматологических Заболеваний У Беременных. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 66-72.
25. Ахмедова, М. К. (2024). ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 254-260.
26. Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASES IN CHILDREN AND TEENAGERS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 234-239.
27. Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL AND GUM DISEASES IN PREGNANT WOMEN. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 240-245.
28. Qilichovna, A. M. (2024). HOMILADOR AYOLLARDA TISH VA PARADONT KASALLIKLARINING OLDINI OLISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 246-253.
29. Ахмедова, М. К. (2024). ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ ПАРОДОНТИТА. *Journal of new century innovations*, 49(3), 47-53.
30. Qilichovna, A. M. (2024). TO STUDY THE FACTORS THAT CAUSE PERIODONTITIS. *Journal of new century innovations*, 49(3), 40-46.
31. Qilichovna, A. M. (2024). THE ROLE OF PATHOGENESIS IN THE GROWTH FACTORS OF PERIODONTITIS DISEASE. *Journal of new century innovations*, 49(3), 25-32.
32. Qilichovna, A. M. (2024). TISH KARIYESI BO'LGAN BOLALAR VA SOG'LOM BOLALARNING OVQATLANISHIDAGI FARQLAR. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 213-223.
33. Ахмедова, М. К. (2024). РАЗЛИЧИЯ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ С КАРИЕСОМ ЗУБОВ И ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 224-234.
34. Ergashevich, I. I., Bahronovich, B. F., & Qilichevna, A. M. (2024). ASTMATIK STATUSDAN BEMORLARNI SHIQARISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 36-44.

35. Axmedova, M., & Neymatov, D. (2025). TERAPEVTIK STOMATALOGIYADA BEMORLARNI QO'SHIMCHA TEKSHIRISH USULLARI (PARAKLINIK USUL). *Modern Science and Research*, 4(1), 268-278.
36. Axmedova, M., & Neymatov, D. (2025). TERAPEVTIK STOMATALOGIYADA BEMORLARNI ASOSIY TEKSHIRISH USULLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 257-267.
37. Axmedova, M., Кузиева, М., & Курбанова, Н. (2025). ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ДИАГНОЗА. *Modern Science and Research*, 4(1), 279-289.
38. Axmedova, M. (2025). DISEASES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND FORMULATION OF DIAGNOSIS. *Modern Science and Research*, 4(1), 290-3.
39. Axmedova, M., Кузиева, М., & Халилова, Л. (2025). СОСТОЯНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ПЕРИОСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 301-310.
40. Кузиева, М., Axmedova, M., & Халилова, Л. (2025). СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 322-333.
41. Кузиева, М., Axmedova, M., & Халилова, Л. (2025). ГАЛЬВАНОЗ И МЕТОДЫ ЕГО ДИАГНОСТИКИ В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 4(2), 203-212.
42. Axmedova, M. (2025). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTA WHEN USED REMOVABLE DENTURES. *Modern Science and Research*, 4(2), 195-202.
43. Axmedova, M. (2024). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTE WHEN USING REMOVABLE DENTURES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 528-538.
44. Axmedova, M. (2025). FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND ITS BONE FORMATIONS. *Modern Science and Research*, 4(2), 175-182.
45. Axmedova, M. (2025). ОСОБЕННОСТИ АНОТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ЕГО КОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. *Modern Science and Research*, 4(2), 167-174.
46. Axmedova, M., & Shavkatov, D. (2025). BIRINCHI PASTKI MOLARLARNING QO'SHIMCHA TIL ILDIZI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1456-1466.

47. Axmedova, M., & Ergasheva, D. (2025). TISH KARIESINI DAVOLASH VA OLDINI OLISH. *Modern Science and Research*, 4(2), 959-967.
48. Axmedova, M. (2025). ANATOMO-FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE MANDIBULAR JOINT. *Modern Science and Research*, 4(3), 470-477.
49. Axmedova, M. (2025). MORPHOLOGY OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT: STRUCTURE AND FUNCTION. *Modern Science and Research*, 4(3), 486-493.
50. Axmedova, M., & Ubaytov, A. (2025). TISHLARNI OQARTIRISHNING AFZALLIGI HAMDA KAMCHILIKLARI!!!. *Modern Science and Research*, 4(3), 494-502.
51. Axmedova, M. (2025). ЧАККА-ПАСТКИ JAG'DISFUNKSIYASI: SABABLARI, BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI. *Modern Science and Research*, 4(3), 478-485.
52. Кузиева, М., Ахмедова, М., & Халилова, Л. (2025). МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ: ШТАМПОВАННО-ПАЯНЫЕ И ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВА. *Modern Science and Research*, 4(3), 604-614.
53. Ахмедова, М., Кузиева, М., & Баротова, Ш. (2025). ЧАККА-ПАСТКИ ЖАФ БЎФИМИ АНАТОМИК ТУЗИЛИШИ ВА ФУНКЦИОНАЛ АҲАМИЯТИ. *Modern Science and Research*, 4(3), 461-469.
54. Баротов, Ф., & Ахмедова, М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ У ДЕТЕЙ. *Modern Science and Research*, 4(2), 1047-1054.
55. Баротов, Ф. (2025). ОСОБЕННОСТИ И НЕ ОБХОДИМОСТИ ЗУБНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСКОВ. *Modern Science and Research*, 4(2), 1038-1046.
56. Баротов, Ф. (2025). УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРОТЕЗОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 345-355.
57. Кузиева, М. А. (2023). Клиноморфологические Критерии Органов Ротовой Полости При Применении Несъемных Ортопедических Конструкций. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 318-324.
58. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE USE OF CERAMIC MATERIALS IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.(Literature review). *TADQIQOTLAR*, 31(3), 75-85.
59. Abdusalimovna, K. M. (2024). CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF METAL-FREE CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, 13, 45-48.
60. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE ADVANTAGE OF USING ALL-CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, 13, 49-53.
61. Abdusalimovna, K. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF THE METHOD OF PREPARATION OF DEPULPATED TEETH FOR

PROSTHETICS. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 3(4), 301-307

62. Abdusalimovna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Features of the Use of Non-Removable Orthopedic Structures. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 73-78.
63. Kuzieva, M. A. (2024). CARIOUS INFLAMMATION IN ADOLESCENTS: CAUSES, FEATURES AND PREVENTION. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(11), 564-570.
64. Kuzieva, M. A. (2024). Malocclusion–Modern Views, Types and Treatment. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 103-109.
65. KUZIEVA, M. A. (2024). MODERN ASPECTS OF MORPHO-FUNCTIONAL DATA AND TREATMENT OF AGE-RELATED CHANGES IN THE MAXILLOFACIAL REGION. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics*, 2(09), 126-131.
66. Kuzieva, M. (2025). MODERN ASPECTS OF CHOICE OF MATERIAL FOR ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS IN NEED OF DENTAL PROSTHETICS. *Modern Science and Research*, 4(1), 311-321.
67. Kuzieva, M. (2025). CHANGES IN THE CONDITION OF THE MUCOUS MEMBRANE AND PROSTHETIC BED DURING THE MANUFACTURE OF VARIOUS TYPES OF REMOVABLE DENTURES. *Modern Science and Research*, 4(2), 256-265.
68. Kuzieva, M. (2025). REMOVABLE AND NON-REMOVABLE STRUCTURES MADE OF THERMOPLASTIC MATERIALS, THEIR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES. *Modern Science and Research*, 4(2), 415-424.
69. Kuzieva, M. (2025). REHABILITATION OF PATIENTS AND MODERN METHODS OF THEIR RESTORATION USING VARIOUS TYPES OF REMOVABLE PLATE DENTURES. *Modern Science and Research*, 4(2), 403-414.
70. Кузиева, М. (2025). ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА И ИХ КОМПЛЕКСНОЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 451-460.
71. Ravshanovna, X. L. (2021, June). MINIMALLY INVASIVE METHODS OF TREATMENT OF DENTAL CARIES IN ADULTS. In " *ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM* (pp. 118-119).
72. Khalilova, L. (2025). MAIN ASPECTS IN CARIES DIAGNOSIS. *Modern Science and Research*, 4(1), 707-715.